

17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: AVANÇOS E DESAFIOS JURÍDICOS PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Selma Lopes dos Santos¹
Ana Paula da Silva Sotero²

RESUMO

Nos últimos anos, a violência de gênero tornou-se mais evidente e tem aumentado consideravelmente ao longo do tempo. A agressão contra as mulheres abrange diversas formas, incluindo coerção, ameaça, intimidação, isolamento e agressão física e psicológica, entre outras. A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, proporcionou uma maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Antes dessa lei, não havia nenhuma legislação específica voltada para esse tipo de comportamento, o que garantia que o agressor fosse punido de forma rigorosa e também estabelecia medidas de proteção para essas vítimas. O objetivo deste trabalho é analisar a problemática da violência de gênero, apresentar a introdução de uma legislação especial para enfrentar esse problema, avaliar a sua eficácia e discutir os desafios jurídicos enfrentados pela legislação criada.

Palavras-chave: Desafios jurídicos. Lei Maria da Penha. Violência de gênero.

ABSTRACT

In recent years, gender-based violence has become more evident and has increased considerably over time. Aggression against women takes many forms, including coercion, threats, intimidation, isolation and physical and psychological aggression, among others. Law 11.340/2006, known as the Maria da Penha Law, has provided greater protection for women who are victims of domestic violence. Before this law, there was no specific legislation aimed at this type of behavior, which guaranteed that the aggressor would be punished rigorously and also established protection measures for these victims. The aim of this paper is to analyze the problem of gender violence, present the introduction of special legislation to tackle this problem, evaluate its effectiveness and discuss the legal challenges faced by the legislation created.

Keywords: Legal challenges. Maria da Penha Law. Gender violence.

1 INTRODUÇÃO

A violência de gênero é caracterizada pela ocorrência de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra uma pessoa em razão do seu gênero. A violência doméstica e familiar direcionada às mulheres é uma das manifestações mais conhecidas e divulgadas da violência de gênero.

A desigualdade de gênero tem sido uma realidade constante na sociedade ao longo do tempo, e esse assunto tem sido cada vez mais discutido. Para lidar com esse problema, tornou-se necessário criar uma lei especial destinada a combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. Foi então estabelecida a Lei Maria da Penha, após uma longa batalha judicial liderada por Maria da Penha Maia Fernandes. O objetivo dessa lei era estabelecer uma legislatura mais rigorosa para punir os agressores, na esperança de reduzir a incidência desse tipo de violência.

O presente trabalho está organizado em 3 (três) seções específicas onde será abordado a desigualdade e a violência de gênero, o patriarcado, a introdução da Lei 11.340/2006 e sua efetividade, e principalmente, a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A SOCIEDADE PATRIARCAL BRASILEIRA: ENTRE O TERROR PSICOLÓGICO E O FEMINICÍDIO

A desigualdade de gênero se manifesta em nossa sociedade desde os tempos antigos, entretanto, este assunto vem sendo cada vez mais debatido atualmente. Um dos grandes responsáveis pelas desigualdades de gênero que se manifestam ao longo da história é o patriarcado, nome dado a um sistema em que as mulheres são historicamente inferiorizadas em relação aos homens.

1

O sistema patriarcal se desencadeia de diferentes formas, como por meio de instituições políticas, religiosas e culturais. No entanto, uma das maneiras mais comuns de estabelecer o patriarcado na sociedade reside nas diversas manifestações de violência contra as mulheres. Estupro, violência doméstica, assédio sexual, feminicídio são alguns dos atos que, apesar de serem repudiados publicamente e criminalizados legalmente, possuem uma base ideológica de apoio e costumam ser frequentes devido à validação proporcionada pela estrutura patriarcal.

1Graduanda em Direito pela FASAVIC.

2 Professora Orientadora.

A violência de gênero influencia diretamente a vida das mulheres, além disso, o patriarcado e os papéis de gênero criam razões para esse tipo de violência, como por exemplo, a justificativa da “defesa da honra” do companheiro que assassina sua esposa, a interpretação de que as roupas curtas ou inapropriadas explicam o abuso, ou a ideia, fortemente cultivada, de que a culpa da violência é da vítima. Dessa forma, o patriarcado atribui sentido as suas próprias agressões.

Sendo um problema profundamente enraizado, a violência em razão do gênero é algo que não ocorre apenas em alguns países ou culturas específicas, mas sim em todo o mundo. Este é o resultado de uma cultura patriarcal, que se encontra intimamente ligada aos alicerces de toda a sociedade e cultivada ao longo de toda história. A desigualdade de gênero, que subjuga as mulheres por seu gênero é a maior das causas que geram a violência sofrida por tantas mulheres. Essa forma de violência pode ser entendida como algo construído socialmente, envolvendo comportamentos e práticas que se baseiam em ideias e estereótipos de gênero. Os estereótipos e as normas culturais influenciam a forma como homens e mulheres são percebidos e tratados em distintos contextos sociais, podendo resultar em comportamentos violentos.

Como já mencionado, a violência de gênero sempre esteve presente na sociedade, e no Brasil não é diferente. Estima-se que o patriarcado no Brasil surgiu com a colonização do país no século XVI, tornando o homem na figura que possuía toda a autoridade, o poder político e econômico. Sendo assim, o machismo e o patriarcado foram sendo estruturados e a desigualdade de gênero ganhando espaço, tendo como consequência a violência de gênero, que perdura até hoje, e apesar das leis igualitárias, como a Constituição Federal de 1988, a Lei Maria da Penha, dentre outras, ela insiste em permanecer. De acordo com os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 900 mil processos relativos a casos de violência contra a mulher a serem julgados no Brasil. É importante ressaltar que o número de casos de violência não se limita apenas aos que são formalmente denunciados, uma vez que muitas mulheres deixam de reportar.

Muitas são as formas de violência que as mulheres são expostas diariamente, nos mais diversos ambientes. Violência física, sexual, patrimonial, psicológica, assédio e a mais grave de todas, que põe fim as suas vidas, o feminicídio. A taxa elevada de homicídios é tão alarmante quanto aos atos de violência contra as mulheres. Nessa situação, é apropriado adotar o termo feminicídio, que se refere ao assassinato de uma mulher sem motivo que não seja o fato de ela ser do sexo feminino. Trata-se de um crime baseado no gênero, onde o sexo feminino é a razão principal para sua ocorrência.

Entretanto, além de todo esse terrível cenário de violência, existe também um terror psicológico construído e causado na vítima, que gira em torno da perseguição, tortura, estupro, cárcere privado, etc, da mesma. Assim, é possível perceber uma das motivações que diferencia esse tipo de homicídio do simples, que é a perseguição do agressor/assassino para com a vítima.

É importante compreender como o feminicídio surge para a sua plena compreensão, o fenômeno não se limita apenas a misoginia, mas envolve também um terror psicológico, que torna toda a situação muito mais hostil para quem a vivência, neste caso, a vítima.

Ainda neste sentido e olhando para o cenário brasileiro, de acordo com um levantamento feito pelo G1, site de notícias, o Brasil bateu o recorde de feminicídios no ano de 2022, tendo uma mulher morta a cada 6 horas, e o número de vítimas cresceu cerca 5% em comparação com o ano de 2021. E o pior de tudo isso é que muitas mulheres se sentem culpadas por todas essas agressões sofridas.

3 A IMPLANTAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA NO CENÁRIO JURÍDICO BRASILEIRO

A criação de uma lei especial destinada a combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil foi um processo extenso e antecipado de muitos debates e manifestações. Ao longo dos anos grupos foram formados, protestos foram feitos e a luta para ver os agressores e assassinos penalizados foram iniciadas.

A Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha foi promulgada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2006, após intensa batalha judicial travada pela farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, com o objetivo de estabelecer uma legislação mais severa para punir os agressores, na esperança de reduzir a ocorrência desse tipo de violência. A lei traz consigo uma inovadora proposta de transformação cultural e jurídica para o sistema legal brasileiro, visando à erradicação da violência cometida contra as mulheres.

A lei carrega esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica brasileira que lutou incansavelmente nos tribunais para que seu agressor fosse punido. Durante seis anos, Maria da Penha, assim conhecida, foi vítima de inúmeras agressões por parte de seu esposo, Marco Antonio Herredia Viveros, que chegou a tentar matá-la duas vezes em no ano de 1983.

Na primeira tentativa, Marco disparou contra as costas de sua esposa enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Depois de passar por cirurgias e tratamentos, ela retornou para casa após quatro meses, porém, Marco a manteve em cárcere privado durante quinze dias. Na segunda tentativa de homicídio, ele a empurrou da cadeira de rodas e tentou afogá-la no chuveiro. Após essa tentativa, Maria decidiu buscar ajuda da justiça.

Marco passou por dois julgamentos, sendo o primeiro oito anos após o crime, em 1991, e o segundo em 1996. No primeiro julgamento, ele foi condenado a quinze anos de prisão, porém acabou sendo libertado devido aos argumentos apresentados por sua defesa. Já no segundo julgamento, a condenação foi reduzida para dez anos e seis meses, mas essa sentença não foi cumprida porque a defesa de Marco alegou irregularidades

no processo.

Após sofrer um acidente que a deixou em uma cadeira de rodas, a farmacêutica decidiu buscar seus direitos, visto que naquela época não havia uma lei que protegesse as mulheres contra a violência doméstica, o que desencorajava outras vítimas a denunciarem seus agressores devido às penas brandas. Durante quase duas décadas, ela batalhou incansavelmente para que houvesse uma legislação mais severa e efetiva para punir esses agressores.

Em 1988, o incidente tornou-se conhecido internacionalmente, quando Maria da Penha fez uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mesmo após essa denúncia, o Estado não tomou nenhuma providência. Em 2002, o Estado foi condenado pela Corte Americana de Direitos Humanos por negligência e omissão, resultando em uma recomendação para a criação de uma legislação adequada para este tipo de violência.

Como resultado dessa luta, em 7 de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340/06, que entrou em vigor em setembro do mesmo ano. Essa lei proporcionou maior proteção às mulheres, proibindo multas e pagamento de cestas básicas como forma de punição.

A lei não se destina apenas a agressores do sexo masculino; seu objetivo é proteger a vítima de violência doméstica, mesmo que o agressor seja uma mulher, como no caso de uma mãe que agride sua filha, ou em casos de casais homossexuais femininos. O fato que determinará a aplicação da lei é que a violência ocorra no ambiente doméstico, não necessariamente por parte do companheiro da vítima, mas por alguém com quem ela conviva e que a coloque em situação de vulnerabilidade.

Todo o contexto dessa lei é uma demonstração de coragem e determinação por parte de Maria da Penha, mostrando sua resiliência em buscar justiça diante das atrocidades que sofreu.

4 A EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA PARA O COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO NOS 17 ANOS DE VIGÊNCIA DO INSTITUTO JURÍDICO

A violência resultante da diversidade de gênero, presente na sociedade, é caracterizada por um pensamento que exalta as desigualdades entre os sexos. Nesse sentido, pode-se afirmar que tal mentalidade, baseada na disparidade de gêneros e na inferioridade feminina, resultou em mudanças legislativas para proteger esse grupo da população que sofre com a violência de gênero.

Diante da necessidade de uma proteção mais abrangente para as maiores vítimas da violência de gênero, as mulheres, foi criada a Lei Maria da Penha, com o objetivo de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, lei esta que trouxe consideráveis mudanças para o ordenamento jurídico brasileiro.

A legislação se preocupou em definir o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que se caracteriza por qualquer ação ou omissão, motivada pelo gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, assim como dano moral ou patrimonial. Nesse sentido, a violência doméstica pode ser entendida como uma forma de violência de gênero. Além disso, a Lei Maria da Penha garantiu que este tipo de violência não fosse mais considerado um crime de menor potencial ofensivo. Adicionalmente, ela abrangeu todas as manifestações de violência contra a mulher e estabeleceu um conjunto de ferramentas para prevenção e redução desse problema social.

A lei em questão estabeleceu mecanismos para reprimir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres, conforme estipulado no artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal e na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. Além disso, a lei dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação dessa violência. As Delegacias de Defesa da Mulher foram criadas para dar maior apoio às denúncias das mulheres em relação às agressões sofridas, que geralmente ocorrem no âmbito doméstico.

No que se refere a eficácia da Lei 11.340/2006 é possível afirmar que a criação desta lei foi de extrema importância para a proteção e promoção dos direitos das mulheres. A implementação da lei teve um impacto estatisticamente relevante na redução dos homicídios de mulheres relacionados à questão de gênero.

De acordo com os especialistas, a aplicação da lei influenciou o comportamento dos agressores e vítimas da seguinte forma: aumento das penalidades para os agressores, melhorias no empoderamento e nas condições de segurança para que as mulheres pudessem denunciar, e aprimoramento dos mecanismos judiciais, possibilitando que o sistema de justiça criminal lidasse de forma mais eficaz com os casos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha ainda garante um procedimento diversificado, conhecido como as medidas protetivas de urgência, que são ações concedidas simplificada e imediatamente. Essas medidas protetivas de urgência têm como objetivo garantir a segurança da pessoa ofendida, que também podem ser estendidas aos seus dependentes ou a possíveis terceiros envolvidos no caso de violência doméstica e familiar, conforme estabelecido na Lei 11.340/06. Dessa forma, o agressor que descumpra a decisão judicial que deferiu as medidas está sujeito a pena de três meses a dois anos de detenção. Analisemos:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que

deferiu as medidas.

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (BRASIL, Lei Maria da Penha, 2006).

De acordo com os dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) neste ano de 2023, no estado do Rio de Janeiro, houve um aumento de 11,7% nas medidas protetivas concedidas entre janeiro e junho deste ano. Em São Paulo, o crescimento foi ainda maior, chegando a 17,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado. De acordo com informações do painel interativo do Observatório Judicial de Violência Contra Mulher do Rio de Janeiro, foram concedidas 19.838 medidas protetivas no Rio no primeiro semestre deste ano, em comparação com as 17.753 concedidas no mesmo período do ano passado. No geral, já foram concedidas 255 mil medidas protetivas em todo o Brasil neste ano.

Ainda neste sentido, pesquisas mostram que a maior parte das vítimas da violência de gênero não conseguem denunciar o agressor, por medo ou dependência deste, ou até mesmo por não saber identificar a violência sofrida, sendo assim, o número de denúncias não corresponde somente ao que é protocolado. Nesta mesma vertente, muitas das vítimas que denunciam seus agressores não recebem um acolhimento eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das mudanças ocorridas na sociedade e nas diferentes culturas, no que se refere às relações de gênero, alguns estereótipos persistem e estão ligados a comportamentos e valores relacionados à cultura patriarcal, cultura esta que se manifesta de diferentes formas, como por meio de instituições políticas, religiosas e culturais. Esses valores e comportamentos são transmitidos de uma geração para outra e é a principal causa da violência de gênero sofrida pelas mulheres.

A desigualdade de gênero se faz presente em nosso corpo social desde os tempos remotos, contudo, ao longo dos anos foi se tornando um tema cada vez mais discutido. Atualmente, a assistência às vítimas de violência de gênero é uma prioridade fundamental para o sistema de justiça, resultando em várias medidas preventivas e punitivas. Entre elas, destaca-se a Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que foi criada para punir agressores de violência doméstica contra a mulher e oferecer medidas de proteção e assistência às vítimas. A Lei Maria da Penha foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2006, graças à incansável batalha da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que era vítima de inúmeras agressões por parte de seu companheiro.

Antes de analisar a efetividade da Lei Maria da Penha, é importante destacar que é de extrema importância promover a conscientização da sociedade sobre a desigualdade de gênero. O sistema patriarcal que tem sido transmitido de geração em geração precisa ser desconstruído, a fim de reduzir a incidência da violência de gênero que muitas vezes resultam na morte das vítimas. A quantidade de feminicídios ocorridos no Brasil é preocupante, e isso resulta de uma cultura machista que estabelece a mulher em uma posição inferior ao homem. Ainda neste sentido, estudos revelam o número de denúncias feitas em todo o país, porém esse número não reflete a realidade, já que muitas vítimas não denunciam seus agressores.

Apesar da sua extrema importância tanto para a evolução legislativa quanto para a proteção das mulheres vítimas da violência de gênero, a eficácia da Lei 11.340/2006 é questionada, isto porque o número de vítimas de violência em razão do gênero cresce a cada dia, as medidas protetivas elencadas na lei nem sempre são cumpridas, assim como a lentidão no sistema judicial e a falta de recursos dificultam a aplicação da lei. Porém, a complexidade é uma característica de boa parte das leis do Brasil, o que não significa que por enfrentar desafios elas não possuem eficácia.

Dessa forma, é possível concluir que a Lei Maria da Penha é de suma importância no cenário jurídico brasileiro diante do número alarmante da ocorrência da violência de gênero, como é o caso da violência doméstica e familiar contra as mulheres, realidade de muitas neste país. No entanto, é possível aprimorar esta lei. A necessidade de apoio psicossocial às vítimas faz-se necessária, a intervenção precoce para prevenir a violência de gênero, bem como a cooperação entre as instituições governamentais, não-governamentais e a sociedade civil para combatê-la.

REFERÊNCIAS

4

ASSIS, Juliane. **2023 tem aumento de medidas protetivas concedidas a mulheres em SP e RJ**. CNN. 02/08/2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2023-tem-aumento-de-medidas-protetivas-concedidas-a-mulheres-em-sp-e-rj/>. Acesso em: 03 set. 2023.

BRASIL, **Lei 11.340/2006**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 25 set. 2023.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 set. 2023.

CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. **Violência Doméstica. Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. 8. ed. red. atual. e ampl.** Salvador: Editora Juspodivm, 2019, 384 p.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.** São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.

VELASCO, Clara. GRANDIN, Felipe. PINHONI, Marina. FARIAS, Victor. G1. **Brasil bate recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas.** Disponível em: <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2023/03/08/brasil-bate-recorde-de-feminicidios-em-2022-com-uma-mulher-morta-a-cada-6-horas.ghtml>. acesso em: 08 set. 2023.